

ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ ОБРАЗЦОВ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЦИНКА

И.Б.Шерматова
Ш.А.Хамидуллаев
Л.Д.Куранбоева

Ташкентский Фармацевтический институт

*e-mail: iroda.shermatova.94@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13784931>

Ключевые слова: нанотехнология, субстанция, наночастицы цинка оксида, метод зеленого синтеза.

Введение. Наночастицы металлов – уникальный класс веществ не только из-за их малых размеров, сопоставимых с диаметром вирусов, но и большого соотношения площади поверхности к объему в сравнении с более крупными частицами или цельным веществом. Это обуславливает появление у наночастиц необычных свойств: механических, биологических, каталитической активности, тепло- и электропроводности, оптического поглощения, иной пространственной структуры молекулы и ряду других [1, 2]. Уникальные свойства наночастиц металлов объясняют факт все большего применения данных веществ в разных областях жизнедеятельности человека, в том числе в биологии, электронике, фотонике, солнечной энергетике и медицине [3]. Среди большого разнообразия наночастиц металлов наночастицы оксида цинка (ZnO) обладают такими важными свойствами, как сильная химическая и физическая стабильность, высокая каталитическая активность, а также интенсивная адсорбция ультрафиолетового и инфракрасного излучения [5]. Были выявлены также уникальные оптические, пьезоэлектрические и магнитные свойства наночастиц данного металла [6]. В настоящее время эти наночастицы используются при создании новых косметических средств, в электронике, оптике, радиоэлектронной связи, охране окружающей среды, фармакологии, биологии и медицине [7]. Особенно хорошо в медицине наночастицы оксида цинка применяются как противомикробное средство.

Растительные экстракты, используемые для синтеза наночастиц металлов содержат большое количество вторичных метаболитов, которые обладают окислительно-восстановительным потенциалом и выполняют функцию восстановителей и стабилизаторов наночастиц. К растительным метаболитам относятся сахара, алкалоиды, терпеноиды, белки, полифенольные кислоты и флавоноиды. В процессе синтеза наночастиц эти биоактивные соединения играют различную роль.

В связи с этим, мы сочли целесообразным ИК спектроскопическое изучение экстрактов *Scutellaria Iscandera* L. и растворов наночастиц оксида цинка в присутствии экстрактов лекарственных растений.

Целью данной работы ИК-спектроскопическое изучение образцов наночастиц оксида цинка.

Результаты: Для исследования мы взяли готовую суспензию наночастиц оксида цинка полученную с помощью *Scutellaria Iscandera* L. методом зеленого синтеза. Суспензию высушили с помощью лиофильной сушки и использовали в качестве материала для анализа.

Рисунок-1. ИК-спектроскопический снимок субстанции с наночастицами оксида цинка

В спектре можно выделить следующие характерные области поглощения: 1640-1560 см^{-1} , 1055 см^{-1} , 400-890 см^{-1} и область вблизи 3580 см^{-1} .

ИК-Фурье выявило наличие характерного пика около 523 см^{-1} , который указывал на образование наноструктуры оксида цинка.

Колебательные пики, наблюдаемые около 3580 см^{-1} относятся к гидроксильным (ОН) группам. Проявляется в виде узкой полосы в спектрах разбавленных растворов в инертных растворителях или в газовой фазе. При образовании водородной связи частота колебаний уменьшается, а полосы уширяются. Иногда свободная и связанная водородными связями формы наблюдаются одновременно.

Снятые ИК-спектры показали наличие колебательные пики при 1640 см^{-1} и 1560 см^{-1} соответствовали изгибу к Н-О-Н группе.

Во спектре исследуемого образца присутствует широкая полоса поглощения в области 1750 см^{-1} , которая относится к валентным колебаниям ОН-групп в спиртах и фенольных соединениях.

Полосы поглощения в области 1055-870 см^{-1} соответствует растяжению группы С-О-С простые эфиры и ацетали.

Полосы поглощения при 400-890 см^{-1} характеризует различные связи пиранозного кольца.

При этом полоса поглощения при 1640 см^{-1} соответствует выраженным карбонильным фрагментам белков. Эти результаты указывают на то, что карбонильная группа белков сильно адсорбирована на металлах. Это свидетельствует о том, что белки могли также образовывать слой с биоорганическими соединениями, обеспечивающими взаимодействие с биосинтезируемыми наночастицами, а вторичная структура не была затронута во время реакции с ионами цинка или после связывания с наночастицами оксида цинка [4].

Упомянутые выше пики подтверждают наличие в растительном экстракте фитохимических веществ, таких как терпеноиды и фенольные соединения, которые участвовали в восстановлении и стабилизации наночастиц оксида цинка.

Заключение: В ходе проведенных опытов мы доказали что исследуемый образец в своем составе содержит наночастицы оксида цинка. С использованием метода ИК-спектрофотометрии показано, что такие растительные метаболиты, как сахара, терпеноиды, полифенолы, алкалоиды, фенольные кислоты и белки, играют важную роль в восстановлении ионов металла до наночастиц и в обеспечении их последующей стабильности. Было высказано предположение, что контроль размера и морфологии

наноструктур может быть связан с взаимодействием этих биомолекул с ионами металлов.

References:

1. Daniel, M. C. Gold nanoparticles: assembly, supramolecular chemistry, quantum-size-related properties, and applications toward biology, catalysis, and nanotechnology / M. C. Daniel, D. Astruc // *Chem. Rev.* – 2004. – Vol. 104, iss. 1. – P. 293-346. – doi: 10.1021/cr030698+.
2. Self-assembling nanoclusters in living systems: application for integrated photothermal nanodiagnostics and nanotherapy / V. P. Zharov [et al.] // *Nanomedicine.* – 2005. – Vol. 1, iss. 4. – P. 326-345. – doi: 10.1016/j.nano.2005.10.006.
3. Tuning the combined magnetic and antibacterial properties of ZnO nanopowders through Mn doping for biomedical applications / K. Ravichandran [et al.] // *J. Magn. Magn. Mater.* – 2014. – Vol. 358-359. – P. 50-55. – doi:10.1016/j.jmmm.2014.01.008.
4. Siregar, T. M. Characteristics and Free Radical Scavenging Activity of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles Derived from Extract of Coriander (*Coriandrum sativum* L.) / T. M. Siregar, A. H. Cahyana, dan R. J. Gunawan // *Reaktor.* 2017. 17 (3). P. 144-150.
5. Gusev A.I. Nanomaterials, nanostructures, nanotechnology Moscow, RF: Fizmatlit; 2005. 416 p. (In Russ.)
6. Marcus, C. N. ZnO tetrapod nanocrystals / C. N. Marcus, A. W. Paul // *J. Mater. Today.* – 2007. – Vol 10, iss. 5. – P. 50-54. – doi: 10.1016/S1369-7021(07)70079-2.
7. Role of size scale of ZnO nanoparticles and microparticles on toxicity toward bacteria and osteoblast cancer cells / S. Nair [et al.] // *J. Mater. Sci. Mater. Med.* – 2009. – Vol. 20, suppl. 1. – P. S235-S241. – doi: 10.1007/s10856-008-3548-5.